

ASINXRON MOTORLAR AYLANISH TEZLIGINI ROSTLASH USULLARINING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI

Bobojanov.M.Q

X.Dj.Achilov.

Toshkent davlat texnika universiteti¹

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti²

Annotatsiya. Asinxron motorlarni aylanish tezligini rostdash orqali qishloq xo'jalik sohasidagi elektr jihozlarni ishlash saradorligini oshirish.

Kalit so'zlar: Stator, aylanish tezligi, rotor, avtotransformator, qutb, chastota, cho'tkalar va kontaktli halqa.

Annotation. Improving the efficiency of electrical equipment in agriculture by adjusting the speed of asynchronous motors.

Keywords: Stator, rotational speed, rotor, autotransformer, pole, frequency, brushes and contact ring.

Аннотация. Повышение эффективности электрооборудования в сельском хозяйстве за счет регулирования частоты вращения асинхронных двигателей.

Ключевые слова: Статор, частота вращения, ротор, автотрансформатор, полюс, частота, щетки и контактное кольцо.

Hozirgi kunda Respublikamizning qishloq xo'jaligi tizimidagi ekin maydonlariga suv yetkazib berish uchun 1623 dan ortiq stasionar nasos stanstiyalari xizmat qilmoqda. Nasos stanstiyalarda o'rnatilgan jihozlar yirik energiya iste'molchilari hisoblanadi va energiya ta'minoti to'xtovsiz bo'lishini talab qiladi. Masalan, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi tizimidagi nasos stanstiyalar uchun Respublikadagi barcha iste'molchilarga beriladigan elektr energiyasining 12...15 % i har yili ajratilmoqda.

Elektr energiyasi xarajatlari (ko'p hollarda bu xarajatlar yalpi ekspluatatsiya xarajatlarining 70...85% ini tashkil etadi) shubxasiz haydab berilayotgan suv tannarxini oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 5 iyundagi "2014 — 2018 yillar davrida O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi suv xo'jaligi tashkilotlarining nasos – kuch asbob – uskunalarini bosqichma – bosqich yangilash chora-tadbirlari to'g'risida" gi 158 – sonli qarorida hozirgi paytda suv xo'jaligi tashkilotlari nasos stanstiyalarining 81% elektro-dvigatellarining eskirganligi, ularni elektr energiyasini tejaydigan zamonaviy turlariga almashtirish zarurligi ta'kidlangan. Ushbu qarorda nasos stanstiyalarining eskirgan elektr dvigatellari tomonidan elektr energiyasining ortiqcha iste'moli zamonaviy energiyani tejaydigan asbob-uskunaga almashtirish natijasida 10...15 % gacha elektr energiyasi va tabiiy resurslarni tejayshga olib keladi.

Ekin maydonlarni sug'orish va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash jarayonida, elektr yuritmalarni turli xil ish rejimlarda ishlash zarurati paydo bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida sohada zamonaviy va tezligi rostlanuvchan elektr motorlarni tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Asinxron motorlarning tezligini rostdashning bir nechta usullari mavjud

bo'ib ularga quyidagilar kiradi.

Fazali rotorli asinxron motorlarning rotor zanjiriga aktiv qarshilik kiritish orqali amalga oshiriladi.

Ta'minlash manbai kuchlanishini o'zgartirish orqali sinxron motor tezligini rostdlash

Aylanish tezligini impulsini rostdlash. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, kerakli qiymatdagi tezlikni olish uchun davriy ravishda ma'lum oraliqda

Stator chulg'am qutblari sonini o'zgartirish orqali tezlikni rostdlash

Bizning tahlillar shuni ko'rsatadiki ko'p tezlikli rotori qisqa tutashgan asinxron motorlarni yuqorida aytib o'tilgan sohalarda qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Respublikamizning qishloq va suv xo'jaligi barcha tarmoqlarida qo'llanilib kelayotgan yuritmalar

Fazali rotorli motorining zanjiriga aktiv qarshilik kiritish orqali amalga oshiriladi.

Ushbu usul quyidagi kamchiliklarga ega:

1) Mexanik xarakteristikasi o'zgarib, uning qattiqligi pasayadi, natijada elektr motor ishlash vaqtida barqarorlikni yo'qotishi mumkin;

2) Aylanish tezligini rostdlash diapazoni elektr motorning yuklanish koeffitsientiga bog'liq, yuklama ortib borgan sari diapazon torayadi;

3) Elektr motor aylanish tezligini rostdlashda bir vaqtning o'zida uchchala qarshilikni o'zgartirish kerak;

4) Cho'tkalar va kontaktli halqalarga ega bo'lgan faza rotorli elektr motor ishlatilganda, elektr motordan foydalanish xarajatlari oshadi va elektr yuritma sxemasi murakkablashadi;

5) Aktiv elementlardan foydalanish qo'shimcha energiya sarfiga (qizish orqali) olib keladi;

6) Aylanish tezligining pasayishi elektr motorning ruxsat etilgan momentini pasaytiradi, bu esa elektr motor quvvatini oshishiga olib keladi;

7) Aylanish tezligi katta diapazonda faqat sinxron tezlikdan pastga, ya'ni kamayish tomoniga o'zgaradi.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, rostdlashning ushbu usuli nasos stansiyalarida mexanizmlar tezligini boshqarishda kam qo'llaniladi.

Kirish kuchlanish simmetriyasini buzgan holda aylanish tezlikni boshqarish.

Ushbu usulda ta'minot manbasi kuchlanishini o'zgartirish uchun fazalardan biriga bir fazali rostdlovchi avtotransformator (AT) kiritiladi. AT chiqish kuchlanishini pasayishi bilan nosimmetriya ortadi va natijada rotor tezligi pasayadi.

Elektr motor aylanish tezligini rostdlashning ushbu usulining kamchiliklari rostdlash doirasini juda kichik ekanligi va nosimmetriya ortishi bilan elektr motorning samaradorligi pasayishi hisoblanadi. Ko'p hollarda, aylanish tezligini rostdlashning ushbu usuli orqali kichik quvvatli elektr motorlar aylanish

tezligini rostdashda qo'llaniladi.

Aylanish tezligini impulsini rostdash. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, kerakli qiymatdagi tezlikni olish uchun davriy ravishda ma'lum oraliqda

Chastota bilan motor tarmoqdan o'chiriladi yoki uning cho'lg'am ulanish sxemasi o'zgaradi. Elektr motor aylanish tezligini o'zgartirishining ushbu usulini afzalligi, nisbatan arzonligi va sxemani soddaligi hisoblanadi.

Ushbu usulning kamchiliklari:

1) Ishlash vaqtida elektr motor ortiqcha qiziydi;
2) Aylanish tezlikni rostdash diapazoni juda kichik, bu esa kerakli rostdash oralig'ini olishga imkon bermaydi:

3) Yuklama turlicha xarakterga ega bo'lganligiga sababli, elektr motorning aylanish tezligini sifatli o'zgartirish imkoni bo'lmaydi.

Keltirilgan kamchiliklar ushbu usulni yuk ko'tarish mexanizimlar elektr yuritmasida qo'llanishiga yo'l bermaydi.

Ta'minot manbasi kuchlanishi chastotasini o'zgartirish orqali tezlikni rostdash.

Asinxron motor tezligini rostdashning ushbu usuli chastotasini rostdlovchi quvvat manbai talab qilinadi. Bunday manbalar sifatida elektr mashinali va yarimo'tkazgichli chastota o'zgartirgichlari qo'llanishi mumkin.

Chastota o'zgarishi bilan bir vaqta, mexanik harakteristikaning yuqori qattqlikligini va talab etilgan qiymatini ham ma'lum bir qonunga muvofiq rostdash kerak. Hozirgi vaqtda ushbu usul keng tarqalgan bo'lib, u orqali asinxron motor tezligini bir maromda keng diapazonda rostdash mumkin.

Shu bilan birga asinxron motor tezligini rostdashning usbu usuli quyidagi kamchiliklarga ega:

Motor iste'mol qilayotgan to'la quvvat chastota o'zgartkich orqali o'tishi bilan, qo'shimcha quvvat isrofi yuzaga keladi;

Chastota o'zgartgichlar noxizizlik yuklama hisoblanib, elektr tarmog'iga yuqori garmonikalarni generasiya qiladi, shu sababli elektr energiyasi sifatini yomonlashuviga olib keladi

Moment pul'sasiyalanuvchi xarakterfga ega bo'lib, elektr yuritma ishlaganda yuqori darajada tebranish, shovqin va qo'shimcha quvvat isroflarini keltirib chiqaradi;

Chastota o'zgartgichlarning tuzilishini murakkabligi, ularga xizmat ko'rsatish hodimlarning yuqori malakasini talab qiladi, hamda rekuperativ tormozlash rejimi sxemalarda amalga oshirishning qiyinchiligidir.

Stator chulg'am qutblari sonini o'zgartirish orqali tezlikni rostdash

Qutblar soni p ni o'zgartirish orqali tezlikni rostdash faqat qisqa tutashgan rotorli motorlarda amalga oshiriladi, chunki bunda faqat stator chulg'am uchun p ni o'zgartirish talab etiladi. Tezlikni rostdashning ushbu usuli tezlikni pog'onali rostdashga imkon beradi. Shunday qilib, $f=50$ gs va juft qutblar soni 1 dan 5 gacha bo'lganda quyidagi sinxron aylanish tezliklarni olish mumkin: 3000, 1500, 1000, 750, 600 ayl/min.

Juft qutblar soni p o'zgartirishning ikkita usuli mavjud

umumiy paz ichida joylashgan va turlicha juft qutblar soni p ga ega bo'lgan statorda bir nechta chulg'amlarni qo'llanilishi orqali;

chulg'am ulanish sxemasini o'zgartirish (qo'shib-uzish) orqali turli xil qiymatdagi p ni olish imkonini beradigan msaxsus turdagi chulg'amni qo'llanilishi orqali.

Statorga turli xil qutblarga ega ikkita alohida chulg'am joylashtirish orqali yoki g'altak guruhlarini qo'shib-ulanib turli sondagi qutblarni olish mumkin bo'lgan maxsus konstruksiyali bitta chulg'amni joylashtirish orqali stator chulg'amidagi qutblar sonini o'zgarishi mumkin. Ikkinchi usul eng keng qo'llaniladi.

To'rt qutbli chulg'amni ikki qutbli chulg'amga (bir faza uchun) o'zgartirish prinsipi ko'rsatilgan: ikkita g'altak to'g'ri ketma-ketlik bilan ulanganda ular tomonidan qo'zg'atilgan magnit maydon to'rt qutbni (teskari ketma-ketlik bilan (yoki parallel ulanganda – ikkita qutbni xosil qiladi. Shunday qilib, qutblari o'zgaruvchan chulg'amni yaratish prinsipi chulg'amning har bir fazasini qisimlarga (chulg'am guruhlariga) ajratib, ulanish sxemasini o'zgartirib turli xil qutblarni olishga asoslanadi.

XULOSA

Ko'p tezlikni motorlar aylanish tezlikini pog'onali rostlashga imkon beradigan elektr yuritmalarida keng qo'llaniladi (liftlar yuritmasi, dastgohlar, ventilyatorlar va boshqalar). Rostlashning ushbu usulini avzalligi bitta tezlikdan ikkinchi tezlikka o'tish vaqtida yuqori energetik ko'rsatkichlarni saqlanib qolinishiga imkom beradi, chunki stator chulg'amini barcha pog'onalarida motorni FIK va quvvat koefisenti deyarli o'zgarmay qoladi.

ADABIYOTLAR

1. Bobozhanov, M. K., Tuychiev, F. N., Achilov, H. J., Mamadiyev, K. N., & Rajabov, J. B. (2022). MODELLING OF INDUCTION MOTOR WITH ANSYS MAXWELL RMXprt PROGRAMM. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 *Impact Factor: 6.876*, 16(01), 66-69.
2. Бобожанов, М. К., Рисмухамедов, Д. А., Туйчиев, Ф. Н., & Ачилов, Х. Д. (2020). МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ANSYS MAXWELL RMXprt. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 77-79).
3. Bobojanov, M., & Torayev, S. (2023). Saving electrical energy by using induction motors with pole changing windings in the water supply system. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 384). EDP Sciences.
4. To'raev, S. D., Amrullaev, B. B., & Boybekov, A. A. O'. (2021). SINXRON MASHINALARDA DINAMIK JARAYONLARNI TADQIQ ETISH MUAMMOLARI. *Ilmiy taraqqiyot*,
5. Mirzoev, D., & Karimov, I. (2023). Prospects for electricity production using renewable energy sources. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(12), 206-209.
6. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). Muqobil energiya manbalarini energiya zahiralaridagi o'rni. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 119-122.
7. Xolliyev, J. F. (2023). ANSYS MAXWELL DASTURIDA LOYIXALANGAN ASINXRON DVIGATEL TAHLIL QILISH. *Educational Research in Universal Sciences*,

2(6), 22-25.

8. Xolliyev, J. F. (2023). ELEKTR ENERGIYASI ISTE'MOLINI HISOBGA OLISH VA NAZORAT QILISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMI (ACKYЭ) TAHLILI. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 18-21.

9. Djabarovich, A. X., & Norqul o'gli, M. X. (2023). VENTILLI ELEKTR MOTOR MOMENTINI TO 'G 'RIDAN TO 'G 'RI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(3), 87-91

10. Ibrohimovich, N. H., & Djabarovich, A. X. (2023). Ventil motorli elektr yuritmaning tezlik bo 'yicha yopiq rostlash tizimini taqbiq qilish usullari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 15(3), 92-96.

11. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.

12. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.

13. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.

14. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>

15. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>

16. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).

17. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

18. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

19. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

20. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

21. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

22. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

23. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
24. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
25. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
26. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
27. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
28. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
29. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
30. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
31. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
32. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
33. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
34. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
35. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
36. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
37. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
38. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
39. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).